

Rodzaj *Pachycerus* SCHOENHERR, 1823 (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae, Cleonini) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1245620>

MAREK WANAT¹, PIOTR BIALOOKI², SZYMON KONWERSKI³

¹ Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska, e-mail: marek.wanat@uw.edu.pl

² Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Graniczny w Gdyni, ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia, Polska, e-mail: pbialooki@poczta.onet.pl

³ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: szymkonw@amu.edu.pl

ABSTRACT. The genus *Pachycerus* SCHOENHERR, 1823 (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae, Cleonini) in Poland.

The species identified as *Pachycerus madidus* (OLIVIER, 1807) is recorded from Poland based on three localities in western regions and Lower Vistula valley. The problem with separation of two Central European species, *P. madidus* and *P. segnis* (GERMAR, 1823), is announced based on variation of key morphological characters. The origin and age of Polish populations of *P. madidus* are discussed.

KEY WORDS: Coleoptera, weevils, Curculionoidea, Cleonini, *Pachycerus madidus*, new records, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Pachycerus* liczy aktualnie 17 gatunków, z których 12 występuje w Palearktyce (MEREGALLI 2017, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017). W Europie znane są trzy gatunki, w tym dwa, *P. madidus* (OLIVIER, 1807) i *P. segnis* (GERMAR, 1823), szeroko rozmieszczone w obszarze śródziemnomorskim. *P. segnis* wkracza również na obszar Azji i sięga tam do zachodniej Syberii. Oba wymienione gatunki znane są także z pojedynczych stanowisk w Europie Środkowej – z większej ich liczby *P. segnis*. Oba zostały również wymienione z Polski w najnowszych katalogach europejskich i palearktycznych ryjkowców (MEREGALLI & FREMUTH 2013, FAUNA EUROPAEA: TALAMELLI 2013, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017, MEREGALLI 2017), co zostało ostatnio skomentowane w nowym wykazie ryjkowców Polski (WANAT & MOKRZYCKI 2018). Początkowo *P. segnis*, a następnie *P. madidus* podane były przeszło 100 lat temu przez GERHARDTA (1891, 1908) z dwóch stanowisk leżących w południowo-zachodniej Polsce (Krummlinde – obecnie Raszkówka ad Lubin, UTM: WS88; Guhrau – Góra ad Leszno, UTM: XT02). W późniejszym wykazie chrząszczy Śląska (GERHARDT 1910), autor ten uznał oba gatunki za synonimy i przypisał oba podane wcześniej stanowiska starszemu *P. madidus*. Nieco później KOLBE (1918) podał, że oba rekordy GERHARDTA (1910) odnoszą się do *P. scabrosus* BRULLÉ, 1832, traktowanego obecnie jako synonim *P. segnis*. Ta lakoniczna informacja pochodziła od J. Gabriela i należy ją uznać za niepewną, KOLBE (1918) nie napisał bowiem, czy oparta była ona na weryfikacji okazów dowodowych z kolekcji Gerhardta znajdującej się wtedy w Muzeum Dolnośląskim w Legnicy (Das Niederschlesische Museum).

Do końca XX w. chrząszcze z tego rodzaju nie były znajdowane na obszarze Polski, a SMREZYŃSKI (1968) nie zaliczył rodzaju *Pachycerus* do naszej fauny w kluczu do oznaczania polskich ryjkowców. Podobną opinię wyrazili autorzy *Katalogu Fauny Polski* (MROCKOWSKI & STEFAŃSKA 1992, BURAKOWSKI *et al.* 1993), uznając za niejasne jakiego gatunku dotyczyły doniesienia Gerhardta. Na przełomie XIX i XX ww. systematyka tego rodzaju poznana była słabo i większość dzisiejszych synonimów funkcjonowała jako dobre gatunki.

ZEBRANY MATERIAŁ

Autorzy od kilkunastu lat są w posiadaniu okazów *Pachycerus* z Polski, jednak ich przynależność gatunkowa przez długi czas pozostawała niepewna. Dzięki niedawnej ekspertyzie kilku okazów przez M. Meregalli'ego zostały one ostatecznie zidentyfikowane jako *P. madidus*. Wszystkie zostały znalezione w granicach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (według *Katalogu Fauny Polski*, RAFALSKI 1960), choć w bardzo różnych jej rejonach (Ryc. 3).

Pachycerus madidus (OLIVIER, 1807)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń [CD37], teren Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 14.05.2004, 1 ex., leg. T. Konefał (coll. P. Białooki), 12.08.2005, 4 exx. przy szyjkach korzeniowych żmijowca *Echium vulgare* L., leg. et coll. P. Białooki; Owczary ad Górzycy [VU71], żwirownia, 02.08.2005, 1 ex., leg. M. Bunalski (coll. S. Konwerski); Leszno Górne [WT40], stacja kolejowa, 07.06.2007, 1 ex., 08.05.2008, 1 ex. – oba martwe pod rozetami żmijowca *Echium vulgare* L., leg. et coll. M. Wanat.

Przedstawione na zdjęciu (Ryc. 1) stanowisko w Lesznie Górnym obecnie już nie istnieje wskutek zaszłych przez 10 lat zmian sukcesyjnych, eliminujących roślinność psammofilną, w tym żmijowiec. Lokalizację wymienionych trzech stanowisk na mapie Polski przedstawia Ryc. 3.

DYSKUSJA

Według opinii, jaką wyraził MEREGALLI (2013, 2017), taksonomia europejskich i zachodnio-azjatyckich gatunków z rodzaju *Pachycerus* budzi wątpliwości, a dane zawarte w lokalnych opracowaniach i katalogach są niepewne. W szczególności dotyczy to dwóch najszerzej rozmieszczonych gatunków, *P. segnis* i *P. madidus*. Powodem jest duża zmienność morfologiczna obu gatunków, dotycząca m. in. cech wykorzystywanych w ich diagnozach i kluczach do oznaczania. Dobrym przykładem jest tu najnowszy klucz do środkowoeuropejskich Cleonini (SKUHROVEC *et al.* 2014), który okazuje się mało przydatny do identyfikacji okazów pochodzących z Polski. Również przynależności gatunkowej okazów z Czech i Słowacji badanych przez M. Wanata nie dało się jednoznacznie zidentyfikować przy użyciu wspomnianego klucza. U wszystkich zbadanych okazów cechy takie jak: kształt rozdwojonych łusek oraz ich udział w pokryciu ciała; kształt ryjka i stopień wykształcenia jego żeberka środkowego; obecność i stopień wykształcenia jamki przed żeberkiem środkowym

ryjka; liczba i wielkość guzków na przedpleczu, nie wykazują żadnej istotniejszej korelacji współwystępowania, bądź liczba stanów tych cech jest większa niż zakładana przez autorów klucza (SKUHROVEC *et al.* 2014). Dodatkową trudnością bywa często kiepski stan zachowania łusek na powierzchni ciała u większości spotykanych w terenie osobników. Spośród wymienionych wyżej okazów z Polski tylko jeden miał dobrze zachowane pokrycie ciała łuskami (Ryc. 2), podczas gdy wszystkie pozostałe były w znacznym stopniu wytarte. Naszym zdaniem cechy różniące *P. madidus* od *P. segnis* są na tyle niestabilne, że nie można wykluczyć, iż w rzeczywistości mamy do czynienia z jednym bardzo zmiennym gatunkiem. Wyjaśnienie tego problemu wymaga analizy większego materiału oraz wszystkich dostępnych typów opisowych, w miarę możliwości także wykorzystania metod molekularnych.

Obecny rodzaj *Pachycerus* został uwzględniony w kluczu do oznaczania polskich ryjkowców (SMREZYŃSKI 1968). Różni się od pozostałych występujących w Polsce rodzajów Cleonini głównie krótkimi i niewyraźnie kolankowato załamanymi czułkami, z krótkim trzonkiem i poprzecznymi wszystkimi członami biczyka, w połączeniu ze spodem ciała pokrytym głęboko wyciętymi łuskami i tylnymi stopami praktycznie pozbawionymi podeszwy z włosków. Dodatkowe cechy diagnostyczne to obecność poprzecznego rzędu czterech nagich okrągłych plamek na pierwszych czterech wentrytach odwłoka; pierwszy i drugi człon tylnej stopy równej długości; drugi człon biczyka czułków nie dłuższy od pierwszego; ryjek kanciasty, jego boki na całej długości odgraniczone od wierzchu ostrymi krawędziami; przedplecze z nieregularnymi lśniąco-wzgórkami i ziarnistościami (SMREZYŃSKI 1968, DIECKMANN 1983, SKUHROVEC *et al.* 2014).

Biologia i stadia preimaginalne opisane zostały dokładniej przez SCHERFA (1964) tylko u *Pachycerus scabrosus* BRULLÉ, 1832 (obecnie synonim *P. segnis*). Środkowoeuropejskie gatunki rozwijają się w szyi korzeniowej i korzeniach roślin z rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae, głównie żmijowca zwyczajnego *Echium vulgare* L. Jako rośliny żywicielskie wymieniane były również nie występujące w Polsce *Cynoglossum cheirifolium* L., *C. pictum* AIT., *Anchusa italica* L., *Heliotropium* sp. (DIECKMANN 1983). Okoliczności zebrania niemal wszystkich wymienionych przez nas okazów *Pachycerus madidus* potwierdzają biologiczny związek i tego gatunku z *Echium vulgare*.

Biorąc pod uwagę oddalenie od siebie trzech wykrytych w Polsce stanowisk oraz zachodzące obecnie ocieplenie klimatu trzeba przyjąć, że *Pachycerus madidus* jest w Polsce gatunkiem zadomowionym i można spodziewać się kolejnych jego stwierdzeń w innych regionach kraju, przynajmniej na zachodzie. Pochodzenie oraz wiek polskich populacji tego ryjkowca wyjątkowo trudno ustalić. Położenie stanowisk w zachodniej części polskiego niżu i brak jakichkolwiek doniesień ze wschodu i południa Polski mogłyby sugerować migrację ze wschodniej części Niemiec, czyli przypadek analogiczny do *Ceutorhynchus niyazii* A. HOFFMANN, 1957 (WANAT *et al.* 2003), lub wcześniej *Charagmus gressorius* (FABRICIUS, 1792) (STACHOWIAK 1978). Problem w tym, że okazy z Brandenburgii (Berlin, okolice Frankfurtu n. Odrą), znalezione mniej więcej w tym samym czasie co u nas *P. madidus*, zostały opublikowane w Niemczech pod nazwą *P. cordiger* (GERMAR, 1819), odnoszoną w najnowszych katalogach (ALONSO-ZARAZAGA

et al. 2017, MEREGALLI 2017) do *P. segnis*, a nie *P. madidus* (WINKELMANN & BAYER 2004, ESSER & KIELHORN 2005). Tak więc, w związku z zasygnalizowanymi wyżej problemami natury taksonomicznej, trudno jednoznacznie stwierdzić czy w przypadku Niemiec i Polski mamy do czynienia z jednym, czy dwoma gatunkami. Ponadto dzisiejsza potwierdzona obecność *P. madidus* w Wielkopolsce stawia w innym świetle dawne dane GERHARDTA (1910). Wydaje się bardziej prawdopodobne, że dotyczyły one faktycznie *P. madidus* i w związku z tym nie można wykluczyć, że gatunek ten był od tamtej pory cały czas obecny na zachodzie Polski. Brak stwierdzeń przez tak długi okres mógł być spowodowany spadkiem liczebności tego ryjkowca i zbyt małą intensywnością jego poszukiwań. Przedstawiciele rodzaju *Pachycerus* są wyjątkowo trudnymi obiektami analiz chorologicznych, ponieważ wszędzie są to gatunki rzadkie, nieliczne i trudne do stwierdzenia w terenie ze względu na skryty tryb życia.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Massimo Meregalliemu za pomoc w identyfikacji opisywanego w tej pracy gatunku i cenne uwagi na temat rodzaju *Pachycerus*, Markowi Bunalskiemu i Tomaszowi Konefałowi za przekazanie okazów wykorzystanych w tej pracy, Jackowi Kurzawie za ułatwienie opracowania mapy stanowisk *P. madidus* oraz Pawłowi Jałoszyńskiemu za wykonanie prezentowanej fotografii toruńskiego okazu *P. madidus*. Jesteśmy też wdzięczni Miłoszowi Mazurowi za kilka cennych uwag i sugestii dotyczących tekstu tej pracy.

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B.A., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografias electrónicas Sociedad Entomológica Aragonesa* 8, <http://www.sea-entomologia.org/>, November 2, 2017: 729 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCKZOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1993. Chrzęszcze (Coleoptera) – Ryjkowce – Curculionidae, cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(19): 1–304.
- DIECKMANN L. 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Tanymericinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanyosphyrinae). *Beiträge zur Entomologie* 33: 257–381.
- ESSER J., KIELHORN K.-H. 2005. Ergebnisse der Untersuchungen zur Insektenfauna auf der Berliner Bahnbrache Biesenhorster Sand - Käfer (Coleoptera). *Märkische Entomologische Nachrichten, Sonderheft* 3: 29–76.
- GERHARDT J. 1891. Sammelbericht pro 1890. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1890: 200–203.
- GERHARDT J. 1908. Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1907. *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 33: 7–8.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Berlin: XVI + 1–431.
- KOLBE W. 1918. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Entomologische Mitteilungen* (Berlin-Dahlem) 7: 200–211.
- MEREGALLI M. 2013. Curculionidae: Lixinae: Cleonini, pp. 97–102, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 8. Curculionoidea II. Brill.
- MEREGALLI M. 2017. World Catalogue of the Curculionidae: Lixinae: Cleonini, In: LYAL C.H.C. (Ed.), International Weevil Community Website. <http://weevil.info/content/world-catalogue-curculionidae-lixinae-cleonini> (dostęp 28.03.2018).

- MEREGALLI M., FREMUTH J. 2013. Curculionidae: Lixinae: Cleonini, pp. 437–456, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 8. Curculionoidea II. Brill.
- MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Coleoptera – chrząszcze, pp. 7–197, In: RAZOWSKI J. (Ed.), Wykaz zwierząt Polski, T. III. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
- RAFALSKI J. 1960. Koszarze Opiliones. *Katalog Fauny Polski* 32(2): 1–29, 1 mapa.
- SCHERF H. 1964. Die Entwicklungsstadien der mitteleuropäischen Curculioniden (Morphologie, Bionomie, Ökologie). *Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft* 506: 1–335.
- SKUHROVEC J., STEJSKAL R., TRNKA F., GOSIK R. 2014. Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Cleonini (Lixinae). *Snudebiller: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea* 15, No. 227: 1–18 (CD).
- SMRECZYŃSKI S. 1968. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. *Klucze do Oznaczenia Owadów Polski* 19(98c): 1–106.
- STACHOWIAK P. 1978. *Sitona (Charagmus) gressoria* F. (Coleoptera, Curculionidae) nowy gatunek dla fauny Polski. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, Zoologia* 31: 133–136.
- TALAMELLI F. 2013. Fauna Europaea: Cleonini, In: VIT S., ALONSO-ZARAZAGA M.A. Fauna Europaea: Curculionoidea, Weevils. Fauna Europaea version 2017.06. <https://fauna-eu.org> (dostęp 7.03.2018).
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2018. The checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of Poland revisited. *Annales Zoologici* 68(1): 1–48.
- WANAT M., SZYPULA J., STACHOWIAK P. 2003. *Bagous czwalinae* SEIDLITZ and *Ceutorhynchus niyazii* (HOFFMANN) – two weevil species (Coleoptera: Curculionidae) new for the fauna of Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* 72: 3–9.
- WINKELMANN H., BAYER C. 2004. Neufunde, Wiederfunde und bemerkenswerte Arten der Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) in Berlin und Brandenburg. *Märkische Entomologische Nachrichten* 6(1): 33–54.

Ryc. 1. Stanowisko *Pachycerus madidus* w Lesznie Górnym – stan w 2007 r. (fot. M. Wanat).

Fig. 1. The site of *Pachycerus madidus* in Leszno Górne, state in 2007 (photo M. Wanat).

Ryc. 2–3. *Pachycerus madidus*, pierwszy okaz z Torunia, fot. P. Jałoszyński (2); rozmieszczenie w Polsce: czarne koła – stanowiska współczesne, puste kwadraty – niepotwierdzone stanowiska GERHARDT’a sprzed ponad 100 lat (3).

Figs 2–3. *Pachycerus madidus*, the first specimen from Toruń, photo P. Jałoszyński (2); distribution in Poland: black circles – recent localities, empty squares – unconfirmed, 100 years old GERHARDT’s records (3).

Accepted: 4 May 2018; published: 11 May 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>